

ФОРМИРОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТАРТАП-ЭКОСИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Авторы: Сулейманова Шоира Алавхановна¹, Эркинова Шахзодахон Зафаровна²

Аффилиация: и.о. доцент кафедры “Экономика и управление бизнесом” Международного университета Нордик¹, Студентка финансового направления Международного Вестминстерского университета²

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17558458>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль стартап-экосистемы Узбекистана в обеспечении экономического развития и её влияние на устойчивый рост. Проведён анализ механизмов государственной и частной поддержки стартапов, их вклада в создание новых рабочих мест, внедрение инновационных идей и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Особое внимание уделено роли венчурного капитала, нормативно-правовой базы, кадрового потенциала и инновационной инфраструктуры в формировании эффективной экосистемы. Кроме того, исследуется значение международного сотрудничества и обмена опытом для дальнейшего развития стартап-сектора страны.

Ключевые слова: Стартап-экосистема, инновации, экономический рост, венчурный капитал, инфраструктура, кадровый потенциал, международное сотрудничество.

ВВЕДЕНИЕ

Стартапы являются одним из ключевых двигателей экономического развития любой страны. Они играют важную роль во внедрении инновационных идей, создании рабочих мест и повышении конкурентоспособности. В условиях глобализации и цифровой экономики стартап-экосистемы приобретают стратегическое значение для устойчивого роста национальной экономики и её интеграции в мировое пространство.

В последние годы в Узбекистане стартап-сектору уделяется особое внимание: реализуются государственные программы поддержки, развиваются IT Park, технопарки, акселерационные центры и грантовые механизмы, что создаёт благоприятные условия для молодых предпринимателей. Кроме того, развитие венчурного капитала и международное сотрудничество способствуют выходу отечественных стартапов на мировой рынок.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

За последние годы экономика Узбекистана демонстрирует устойчивый рост, при котором инновации, информационные технологии и стартапы играют всё более значимую роль. Так, внешнеторговый оборот страны увеличился с 26,6 млрд долларов в 2017 году до 62,6 млрд долларов в 2023 году, а объём прямых иностранных инвестиций вырос с 3,3 млрд до 22,3 млрд долларов [1]. Эти показатели свидетельствуют о повышении международной инвестиционной

привлекательности Узбекистана и формировании благоприятной деловой среды для развития стартапов и инноваций.

Одним из показателей экономической устойчивости Узбекистана является снижение уровня инфляции — с 14,4% в 2017 году до 8,8% в 2023 году. Объём валового внутреннего продукта (ВВП) за этот период увеличился с 62,1 млрд до 90,8 млрд долларов США [2]. Этот рост свидетельствует о проведении в стране процессов экономической диверсификации. Кроме того, демографическая структура населения создаёт благоприятные условия для развития стартапов: 60% населения моложе 30 лет, а число трудоспособных граждан достигло 21 миллиона человек [2]. Это указывает на наличие молодого и активного человеческого капитала, способного генерировать и реализовывать инновационные идеи.

Цифровая инфраструктура также стремительно развивается. В стране насчитывается 31 миллион пользователей интернета, при этом уровень охвата сетью составляет 99%. Около 67% государственных услуг предоставляются в онлайн-формате, что способствует укреплению цифровой экономики. Кроме того, по доступности мобильного интернета Узбекистан занимает 22-е место в мире, что повышает конкурентоспособность на рынке цифровых услуг [3].

IT Park стал ключевой платформой для развития стартапов. Его первый комплекс построен в Ташкенте на площади 6,3 гектара, а по всей стране функционируют 14 филиалов и более 200 IT-центров. В университетах создано 46 инкубационных программ, направленных на поддержку молодёжных инноваций. Если в 2017 году количество резидентов IT Park составляло 147 компаний, то к 2024 году их число превысило 2400, а количество компаний с иностранным капиталом увеличилось с 4 до 582 [4].

Для резидентов IT Park действуют широкие налоговые и финансовые льготы. Отменены корпоративный, социальный, имущественный и земельный налоги, а на импорт услуг не взимается НДС. Ставка налога на дивиденды составляет 5%, а подоходного налога с физических лиц — 7,5%. Кроме того, в рамках программы Zero Risk государство компенсирует расходы на аренду офисных помещений, техническое оборудование, часть заработной платы сотрудников и подготовку кадров [4].

Для иностранных инвесторов в Узбекистане создан благоприятный правовой режим. IT Park располагает специальной правовой зоной, близкой по модели к аналогам ОАЭ и Сингапура [5]. В ней действуют нормы, основанные на международных стандартах в таких сферах, как защита интеллектуальной собственности, международные банковские услуги, трудовые отношения и налоговое регулирование. Финансовые и экономические споры решаются через международный арбитраж, что усиливает доверие иностранных инвесторов.

Экспортный потенциал сектора также стремительно растёт. Если в 2017 году экспорт IT-услуг составлял всего 600 тысяч долларов, то к 2023 году этот показатель достиг 344 миллионов долларов. В структуре экспорта 56% приходится на IT-услуги, 27% — на аутсорсинг бизнес-процессов (BPO), 9% — на креативную индустрию и GameDev, а 8% — на программное обеспечение.

В 2023 году основную часть экспорта IT Park Узбекистана составили IT-услуги (56%), что свидетельствует о высоком спросе на данный сектор на международном рынке. BPO-услуги заняли второе место с долей 27%,

основываясь на доступной и квалифицированной рабочей силе. На долю GameDev и креативных услуг пришлось 9%, тогда как программные продукты составили 8%. Такая структура указывает на то, что IT-сектор страны преимущественно ориентирован на экспорт услуг, однако процесс диверсификации уже начался [5].

Рис. 1. Объем экспорта IT-услуг Узбекистана (млн долл. США) [5]

Из графика видно, что экспорт IT-услуг в Узбекистане за последние шесть лет значительно вырос. Если в 2017 году он составлял всего 0,6 млн долларов, то к 2021 году этот показатель достиг 46 млн долларов. В 2022 году объем экспорта утроился и составил 144 млн долларов. В 2023 году он увеличился до 344 млн долларов, что в 574 раза больше по сравнению с 2017 годом. Данная тенденция подтверждает стремительное развитие IT- и стартап-экосистемы страны, а также её способность предлагать конкурентоспособные продукты и услуги на международном рынке.

География экспорта также диверсифицирована: 45% направляется в Северную Америку, 27% — в страны СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона, 21% — в Европейский союз и Великобританию, и 6% — на Ближний Восток и в Африку [6]. Эти результаты свидетельствуют о том, что стартап-экосистема Узбекистана постепенно формируется и обладает значительным потенциалом для устойчивого развития. Молодое и активное население, развитая цифровая инфраструктура, благоприятная бизнес-среда, созданная через IT Park, а также международная интеграция превращают страну в инновационный центр региона.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Стартап-экосистема Узбекистана становится важным фактором роста национальной экономики и инновационного развития. Несмотря на существующие проблемы — слабый рынок венчурного капитала, несовершенная правовая база и недостаточная инфраструктура — государственная поддержка и потенциал молодёжи создают условия для прогресса. Проведение комплексных реформ и вывод стартапов на международный уровень способны превратить Узбекистан в инновационный центр Центральной Азии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Bank. (2023). Uzbekistan country data. Retrieved from <https://data.worldbank.org/country/uzbekistan>
2. State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics. (2023). Demographic and economic indicators of Uzbekistan. Retrieved from <https://stat.uz>
3. Ministry for Development of Information Technologies and Communications of the Republic of Uzbekistan (MITC). (2023). Digital economy development programs. Retrieved from <https://mitc.uz>
4. IT Park Uzbekistan. (2024). Results of 2023: Transformation and plans for 2024. Retrieved from <https://it-park.uz>
5. Spot.uz. (2024). IT Park resident companies and export indicators. Retrieved from <https://spot.uz>
6. United Nations Development Programme (UNDP). (2024). Digital economy in Uzbekistan: Opportunities and challenges. Retrieved from <https://undp.org/uzbekistan>

